

LOGISTIKA MARKAZI VA UNING IQTISODIY-IJTIMOY AHAMIYATI

¹Samatov G.A., ²Absattorov I.X., ³Xakimov D.Q.

¹i.f.d, professor

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

²Toshkent davlat transport universiteti doktoranti

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

³Toshkent davlat transport universiteti Transport logistikasi kafedrası assistenti

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11005252>

Annotatsiya. Ishlab chiqarish sanoatining o'sishi ortidan transport xizmatlariga bo'lgan talab oshmoqda. Bu esa o'z o'rnida transport xizmatlarini sifatli bajarish uchun logistika markazlariga bo'lgan talabning oshishiga olib kelmoqda. Ushbu maqolada logistika markazlari, ularning ahamiyati, funksiyalari va iqtisodiy ijtimoiy ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: logistika markazi, mezon, hudud, taminot zanjiri, transport turlari.

Аннотация. Вслед за ростом обрабатывающей промышленности растет спрос на транспортные услуги. Это, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на логистические центры для качественного выполнения транспортных услуг. В данной статье освещены логистические центры, их значение, функции и экономическое и социальное значение.

Ключевые слова: логистический центр, критерий, территория, цепочка поставок, виды транспорта.

Abstract. Following the growth of the manufacturing industry, the demand for transport services is increasing. This, in turn, leads to an increase in the demand for logistics centres for high-quality performance of transport services. In this article, logistics centers, their importance, functions and economic and social importance are highlighted.

Key words: logistics center, criterion, area, supply chain, types of transport.

Logistika markazlari yuk tashish jarayonida amalga oshiriladigan transport xizmatlarini bir joyda to'plash orqali tez va sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Logistika markazlari o'tgan asrning oltmishinchi yillaridan paydo bo'lgan bo'lib, bugungi davrgacha shakillanayotgan talabga qarab faoliyat darajasini oshirib, rivojlanib kelmoqda. Bugungi kunda logistika markaz (LM) lari joylashgan hududida aholini ish bilan taminlash va qo'shimcha xizmat ko'rsatish orqali hududning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu o'rinda logistika markazlari va ularning faoliyat doirasi nimalarni o'z ichiga oladi degan tabiiy savol vujudga keladi. LM milliy va xalqaro miqyosda transport, logistika va tovarlarni taqsimlash bilan bog'liq barcha faoliyatlar turli operatorlar tomonidan amalga oshiriladigan muayyan hududni belgilaydi. LM lari transport, intermodal faoliyat va logistika faoliyatiga e'tibor qaratadi va bu markazlar odatda transport turlari o'zaro tutashadigan hududga yaqin joyga quriladi. LM uchun bugungi kungacha aniq bir tarif mavjud emas. Adabiyotlarda turli davlatlarda logistika markazlari deyilganda quyidagi joylarga urg'u berilishi takidlanadi:

LM lari joylashuv joyi va bajaradigan transport ishlari bo'yicha odatda to'rtta darajada ko'rib chiqiladi: global, xalqaro, mintaqaviy va mahalliy.

- yuk tashish logistika markazlari
- yuk avtovokzallari
- logistika parki
- platforma yuk terminali
- interport
- integratsiyalashgan savdo markazi
- yuk tashish markazi
- transport markazi
- yuk tashish qishlog'i
- logistika markazi [1]

Global logistika markazi

Global logistika markazi iqtisod va geografik jihatdan qit'aning eng qulay hududida joylashtirilgan bo'lib u barcha transport turlaridan to'liq foydalanish imkoniyatini yaratadi va ko'plab davlatlar uchun xizmat ko'rsatadi. Ishlab chiqarish va istemolchilarni global tarzda bunday bog'lanishi iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi [2].

Xalqaro logistika markazi

Xalqaro logistika markazlari qit'alarning ma'lum geografik mintaqasida va transport turlari kesishmalariga yaqin hududida joylashgan bo'lib, ikki va undan ortiq davlatlar o'rtasida yuk oqimini tashkil etishda foydalaniladi.

Mintaqaviy logistika markazi

Logistika markazlarining yana bir turi bo'lgan mintaqaviy logistika markazlari strategik portlar va xalqaro tashish hududlariga yaqin joylashtiriladi. Ular xalqaro yuk jo'natuvchilar va tashuvchilar uchun mahsulotlarni o'tkazish, tashish, saqlash va tarqatishga xizmat ko'rsatadi.

Mahalliy logistika markazi

Mahalliy transport va tarqatish markazlari odatda milliy miqyosda ishlaydi va ular joylashgan mamlakatlarning ishlab chiqarish va iste'mol markazlari bilan eksport-import harakati nuqtai nazaridan imtiyozlar beradi. Ularning afzalliklari shundaki, ular milliy miqyosda ishlaydi, bojxona va qonunchilik asoslari kabi byurokratik jarayonlar mavjud emas. Hudud iqtisodiyotining hayotiyligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu logistika markazlari muayyan mahsulot guruhlarini tashishga ixtisoslashgan [3].

Logistika markazlarining asosiy afzalliklari - xarajatlarni kamaytirish orqali tarmoqning global miqyosda raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, shaharning turli joylarida tarqalgan transport faoliyatni bir joyda birlashtirish orqali atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirishdir. LM larini tashkil etishning samaradorligini quyidagicha sanab o'tish mumkin:

- tashkil etilgan hududning raqobatbardoshligini oshiradi
- mintaqaning savdo salohiyati va iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi
- hudud aholisini ish bilan taminlanish darajasini oshiradi
- biznes jarayonlarini tashkil qiladi va takomillashtiradi
- shahardagi mavjud ombor maydonlarini LM ga ko'chirish orqali atrof-muhit ifloslanishi va shahar transporti zichligini kamaytiradi
- qiymat zanjirini tashkil etuvchi tomonlar o'rtasida muvofiqlashtirish va jismoniy yaqinlikni ta'minlaydi;
- markazda rasmiy birliklarni bir joyga to'plash orqali rasmiy operatsiyalar muddatini qisqartiradi;
- kompaniyalar uchun tezlik, samaradorlik, vaqtni tejash va ishonchni ta'minlaydi [4].

LM yuqorida sanab o'tilgan afzalliklarga to'liq ega bo'lishi uchun to'g'ri tuzilgan reja asosida loyihalaniishi kerak. Quyidagi 1-jadvalda logistika markazlarini loyihalarini baholash mezonlari keltirilgan.

1-jadval

Logistika markazi loyihalarini baholash mezonlari (manba [5])

№	Mezon nomi	Ulushi
1	Joylashuv	20%
2	Yuqori trafik potentsiali	20%
3	Manfaatdor tomonlar uchun samaradorlik	20%
4	Manfaatdor tomonlar majburiyati	15%
5	Loyiha holati	10%
6	Ijobiy ijtimoiy ta'sir	5%
7	Noqulay atrof-muhit	5%
8	Jiddiy huquqiy omillar yo'q	5%
Umumiy		100%

1-jadvaldan malumki LM ni loyihalashda markazning joylashuv o'ri, transport turlarining kesishmalariga yaqinligi va manfaatdor tomonlar uchun markazning samarali faoliyat yuritishi eng muhim mezonlardan xisoblanar ekan. LM uchun to'g'ri joy tanlash muammosi har doim muhim masala bo'lgan va bugungi kunda ham ilmiy tadqiqotchilar tomonidan izchil tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek bugungi davrda o'sib borayotgan ekologik muammolarni hal qilishda shaharlar hududiga og'ir yuk avtomabillari harakatida cheklanishlar o'rnatilayotganligi sababli LM larini shaharlar hududi yaqiniga joylashtirish amaliyoti qo'llanilmoqda. Ushbu omillar ta'sirida LM lari ish faoliyatini o'rganish va ularni yanada yaxshilash bo'yicha ilmiy tahlillarni olib borish zaruratini vujudga keltiradi. Umuman olganda LM lari rivojlanish bosqichlarini 4 bosqichga ajratish mumkin: 1) jismoniy taqsimlash - tovarlarning harakatlanishi va saqlanishi bilan bog'liq bosqich; 2) ichki integratsiyalashgan logistika - moddiy oqimlarni boshqarishga kompleks yondashuv bilan tavsiflangan bosqich; 3) tashqi integratsiyalashgan logistika – qo'shimcha qiymat xizmatlarini ko'rsatish va kompaniyalarning birgalikdagi ishini tashkil etish bosqichi (1990-yillarning boshlari); 4) Global ta'minot zanjiri boshqaruvi - ushbu bosqichda qo'shimcha qiymatli xizmatlar ta'minot zanjirining muhim elementiga aylandi va butun dunyo bo'ylab logistika markazlari soni sezilarli darajada oshdi [6].

LM yuqorida sanab o'tilgan rivojlanish bosqichlarida bajaradigan funksiyalari va xizmat turlarining oshishi 2-jadvalda tasvirlangan. Bu yerda keng funksiyalar, intermodal ob'ektlar, transport xizmatlari, ananaviy logistika xizmatlari, yangi logistik xizmatlar va qo'shimcha qiymatli logistika xizmatlari alohida tasvirlangan. LM lari qarib 70 yil davomida omborxonalar xizmatlarini bajarishdan tortib bugungi kunda ko'rsatayotgan xizmatlar sohasigacha rivojlandi.

LM tasniflash xususiyatlaridan ko'rishimiz mumkinki ular joylashuv joyi, xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha va qamrab olgan transport turlari bo'yicha ularning xizmat ko'rsatish imkoniyati va quvvatiga baho berishimiz mumkin ekan. LM va ulari joylashgan hududning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi sababli ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan umumiy ob'ekt deb baholash mumkin.

Keng funksiyalar		
<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy ishlab chiqarish/Tijorat firmalari Ombor va lizing Yuki tashish 	<ul style="list-style-type: none"> Konteyner yuk stansiyasi Tarqatish xizmatlari Xalqaro yuk tashish Yuk bo‘limi 	<ul style="list-style-type: none"> Elektron tijorat 3-4PL faoliyatini amalga oshirish/yordam berish Sanoat integratsiyasi
Intermodal ob’ektlar		
<ul style="list-style-type: none"> Temir yo‘l Dengiz porti Aeroport 	<ul style="list-style-type: none"> Konteyner terminali Ko‘p tarmoqli terminal Yaqin atrofdagi aeroportga temir yo‘l aloqasi Portga temir yo‘l orqali ulanish 	<ul style="list-style-type: none"> Temir yo‘l terminali Yuk tashish/yuklash tushirish jihozlari
Transport xizmatlari		
<ul style="list-style-type: none"> Xalqaro logistika Mahalliy logistika Hovo transporti xizmatlari 	<ul style="list-style-type: none"> Kemalarni/poezdlarni/yuk mashinalarini yuklash tushirish Roll-on/Roll-of infratuzulmasi Cross docking/transit birlashtirish 	<ul style="list-style-type: none"> Oxirgi manzilga yetkazib berish
Ananaviy logistika xizmatlari		
<ul style="list-style-type: none"> Tarqatish Yuk tashish 	<ul style="list-style-type: none"> Omborlashtirish Omborxonalar lizingi 	<ul style="list-style-type: none"> Asosiy konteyner bilan ishlash Saqlash
Yangi logistik xizmatlar		
<ul style="list-style-type: none"> Yuk tashish Konteyner ombori(yuklash, tushirish, tamirlash, tekshirish, tozalash) 	<ul style="list-style-type: none"> Hovo transporti yuklarini qabul qilish Mahalliy tarqatish/shaharlararo yuk tashish uchun vositachilik 	<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy yuklarni tarqarish/shaharlararo yuk tashish Yangi maxsulotlarni ekspress yetkazib berish
Qo‘shimcha qiymatli logistika xizmatlari		
<ul style="list-style-type: none"> Erkin/Tashqi savdo hududlari Shtrix kodlash Onlayn kuzatish Sifatni ta’minlash va nazorat qilish Tanlash Qadoqlash/qayta qadoqlash Yorliqlash 	<ul style="list-style-type: none"> O‘rash Yig‘ish/qayta yig‘ish Qayta ishlash Bojxona rasmiylashtiruv Bojxona talablarini boshqarish Namuna olish 	<ul style="list-style-type: none"> O‘lchash Yukni to‘ldirish Samaradorlik tahlili Ajratish Xarid qilish Mijozlar talablarini o‘rganish Xaridorlar o‘rtasida elektron malumotlar oqimini osonlashtirish

Logistika markazining funktsiyalari Manba [4] asosida to‘ldirilgan.

LM lari tasniflash xususiyatlariga ko'ra 3-jadvalda tasvirlangan ko'rinishda turlarga bo'lish mumkin.

3-jadval

Logistika markazlarining tasniflash xususiyatlari

Tasniflash xususiyati	Logistika markazlarining turlari
Xizmat ko'rsatilayotgan hududning miqyosi va ma'muriy darajasi bo'yicha	Global Xalqaro Mintaqaviy va Respublika Tuman Shahar va mahalliy Shaxsiy
Mulk turi bo'yicha	Davlat-xususiy sheriklik Davlat Tijorat tuzilmalari uyushmalari
Ishtirokchi transport turlari bo'yicha	Temir yo'l - suv Temir yo'l - avtomobil Temir yo'l-avtomobil-hovo Temir yo'l-avtomobil-suv-havo Avtomobil-suv-havo transporti va boshqalar
Egallagan hududining kattaligi va bajaradigan funksiyalari bo'yicha	Kichik va o'rta (100 gektardan kam): logistika parki, intermodal terminal, yuk markazi Katta (100 dan 800 gektargacha): logistika qishlog'i, logistika texnoparki Ultra-katta (800 gektardan ortiq): logistika shahri
Qayta ishlangan yuk turi bo'yicha	Universal Konteynerli Paketlangan Suyuq yuk Maxsus saqlash va tashish usullari bilan Sanoat maxsulotlari bo'yicha ixtisoslashgan

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Logistics centres. Directions for use. EUROPLATFORMS EEIG. January 2004
2. Sengi, Selin Bahar. "Lojistik Merkezlerde Yönetim ve Organizasyon Trakya Master Plan Örneği", Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, 2013.
3. Akandere, Gökhan. Lojistik Köylerin Etkin Yönetimi: Konya İline Yönelik Bir Model Önerisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2013.
4. Boile M., Theofanis S., Gilbert P. (2010) Feasibility of Freight Villages in the NYMTC Region. The State University of New Jersey, pp.11-15, 4 October 2010, New York
5. Çelik, M. (2009). "Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı", Planlama, 2009/1, 13-19.